

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

Мусаева Елена Казимовна

Старший преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Наманганского инженерно-строительного института Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159408>

***Annotatsiya.** Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning turli shakllarini amalga oshirish o'qituvchining pozitsiyasi va rollarini o'zgartiradi - u talabalarning bilim, tadqiqot, ijodiy faoliyatining tashkilotchisi, maslahatchi, shu jumladan ularga individual ta'lim traektoriyasini qurish va amalga oshirishda yordam beradi.*

***Kalit so'zlar:** til, o'z-o'zini tarbiyalash, metod, portfolio.*

***Аннотация.** Реализация разных форм организации самостоятельной работы студентов изменяет позицию и роли преподавателя – он становится организатором познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов, консультантом, в том числе помогающим им выстроить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию.*

***Ключевые слова:** язык, самообразование, метод, портфолио.*

***Abstract.** The implementation of various forms of organizing students' independent work changes the position and roles of the teacher - he becomes an organizer of cognitive, research, creative activities of students, a consultant, including helping them build and implement an individual educational trajectory.*

***Keywords:** language, self-education, method, portfolio.*

Введение. Анализ учебных планов показал, что на самостоятельную работу студента выделяется до 50% от общего количества часов, выделяемых на дисциплину «Иностранный язык». Такое количество часов предполагает изменение отношения, как преподавателя, так и студента, к целям, задачам и содержанию самостоятельной работы. На наш взгляд, первостепенной задачей на данном этапе является переориентация образовательного процесса на активную, творческую и познавательную деятельность субъектов процесса обучения и учения, преподавателя и студента.

Основная часть. Решение данных задач мы видим в совместной деятельности преподавателя и студента, обучающего и обучающегося. Сотрудничество двух основных субъектов образовательного процесса является основной технологией, используемой при организации и реализации траектории учебно-познавательной деятельности студента. Педагогика сотрудничества предполагает, что студент через цель, мотив и условия, созданные преподавателем, сам обеспечивает процесс преобразования предмета в продукт-цель, обогащая свои наличные средства (накопленный опыт) новым результатом (умениями, знаниями и навыками), новым опытом. Преподаватель участвует в самостоятельной работе студента опосредованно, через создание им условий для достижения поставленных студентом целей. Организация самостоятельной работы студента, прежде всего, предполагает наличие целей изучения языка, обуславливающих постановку определённых учебных задач. Как показывает практический опыт, студенты в большинстве своём не владеют так называемыми «стратегиями целеполагания» в области изучения языка, которые предполагают умение студента осознанно ставить цели овладения

различными аспектами языка, определять соответствующий конечный продукт, оценивать необходимые материалы, выбирать рациональные способы учебной деятельности. Мы выделили те умения целеполагания, которые, на наш взгляд, необходимы студенту при изучении иностранного языка. К таким умениям относятся – умения анализировать и оценивать потребности в изучении иностранного языка; умения оценивать трудности овладения иностранным языком; умения оценивать способности изучения иностранного языка; умения конкретизировать определённые цели и задачи; умения оценивать и выбирать способы изучения иностранного языка.

В последние годы наблюдается возрастание спроса на качество образования, новые требования к преподавательской деятельности, необходимость формирования профессионального мышления, стремление к самообучению, что требует использования инновационных технологий в образовательном процессе. В новой образовательной парадигме самостоятельная работа предназначена не только для овладения конкретными знаниями преподаваемой дисциплины, но и для формирования умений самостоятельной обработки больших информационных потоков, интеллектуальной инициативы и критического мышления.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуются осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников, пользоваться ей и создавать её самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает для педагога новые возможности в преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания.

При формировании мотивации у обучающихся к самостоятельной работе необходимо ориентироваться на три тесно связанные между собой задачи. Первая задача заключается в том, чтобы развить у обучающихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать своё мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить обучающихся самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности; третья — определить различные виды практических работ как средства развития самостоятельности у обучающихся.

Самостоятельная работа требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведения записей, осмысления и запоминания учебной и другой информации. Она имеет разностороннее значение: это существенный фактор теоретической и практической подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности, формирования профессиональных компетенций, морально-политических, нравственно-этических и психологических качеств, готовности к творческому выполнению своих обязанностей после окончания вуза. Подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачётам, экзаменам часто рассматривается и организуется, прежде всего, как индивидуальная самостоятельная работа. Однако исследования и практика

работы вузов показывает, что и в этом случае на определённом этапе она является более эффективной, если в ней участвуют два-три чело-века. Студенты в этом случае воспринимаются не только как участники взаимного контроля, но и как фактор мотивации взаимной интеллектуальной активности, обеспечивающей значительное повышение эффективности познавательной деятельности каждого участника. Самостоятельная работа способствует не только глубокому усвоению знаний, но и превращению их в убеждения, формированию дисциплинированности, организованности, инициативы, настойчивости в достижении цели. Выполняя проблемные учебные и научно-исследовательские задания, студенты приобретают качества и навыки исследования. Научная организация и планирование самостоятельной работы, стимулирование, контроль за ней активизируют познавательную деятельность на всех видах занятий, формируют ответственность, творческое отношение к своей профессии, мотивы и умения самообразования и самовоспитания.

Составление портфолио также является одной из форм организации самостоятельной работы студентов. Так, в документальное портфолио, как правило, должны включаться лучшие работы обучаемого, позволяющие судить о его достижениях в освоении дисциплины. Отбор работ в такой тип портфолио может осуществляться обучаемым как полностью самостоятельно, так и с помощью преподавателя. Документальное портфолио рассматривается как инструмент самопрезентации, позиционирования студента в учебной группе, как механизм коммуникации всех членов группы, что позволяет им учиться друг у друга, обмениваться мнениями, совместно обсуждать ключевые вопросы дисциплины.

Заключение. Следует принять во внимание тот факт, что сегодня печатные учебные материалы теряют свою актуальность достаточно быстро, не успевая за потоком информации в современном обществе. В связи с этим, в настоящее время на первый план в профессиональной языковой подготовке в различных сферах всё чаще выходят мультимедийные технологии, формирующие профессиональные навыки восприятия и обработки информации, разработки собственных и адаптации существующих мультимедиа технологий. В современном образовательном процессе активное применение находят Интернет-технологии для поиска информации и международной коммуникации. Современный уровень развития Интернет-технологий и мультимедиа открывает широкие горизонты для методики преподавания иностранных языков. Использование «всемирной паутины» для общения с носителями изучаемого языка, обмена информацией, просмотра фильмов и передач на иностранном языке становятся неотъемлемой частью учебного процесса и повседневной жизни студента.

Реализация разных форм организации самостоятельной работы студентов изменяет позицию и роли преподавателя – он становится организатором познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов, консультантом, в том числе помогающим им выстроить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию.

Таким образом, центральным условием успешности самостоятельной работы студентов вуза является осознание целей и способов, познание самого себя как обучающегося, который сам направляет, организует и контролирует процесс своего учения, исходя из современных требований, устанавливает положительные его стороны и недостатки.

REFERENCES

1. Леонтьев А.А. Психоллингвистика за рубежом. Изд. «Наука», 1972.
2. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Изд. «Флинта», 2011.
3. Норманн Б.Ю. Теория языка. Изд. «Флинта. Наука», 2004.
4. 2. <https://cyberleninka.ru>
5. Kazimovna, M. E. (2022). GENDER RESEARCH ISSUES IN LINGUISTIK. Journal of Positive School Psychology, 10240-10242.
6. Kazimovna, M. E. (2022). PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 18-19.
7. Kazimovna, M. E. (2022). Cognitive-Pragmatic Aspects of Gender Linguistics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 87-88.
8. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
9. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 203-207.